

SUN’IY INTELLEKT SHAROITIDA TEATR VA MADANIYAT TRANSFORMATSIYASI: IJTIMOY-FALSAFIY TAHLIL

Kuanishbay Yusupov

dotsent, O‘zDSMI Nukus filiali direktori

<https://doi.org/>

Annotatsiya. Mazkur maqolada sun’iy intellekt va raqamli texnologiyalar sharoitida teatr hamda madaniyat tizimining transformatsiyasi ijtimoiy-falsafiy nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqotda tizimli, komparativ va kulturologik yondashuvlar asosida teatrning kommunikativ, estetik va ma’naviy funksiyalaridagi o‘zgarishlar o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: sun’iy intellekt, teatr, raqamli madaniyat, algoritmik kommunikatsiya, virtual tomoshabin, estetik idrok, madaniyat transformatsiyasi.

Аннотация. В данной статье с социально-философской точки зрения анализируется трансформация театра и системы культуры в условиях искусственного интеллекта и цифровых технологий. В исследовании на основе системного, сравнительного и культурологического подходов изучены изменения коммуникативных, эстетических и духовных функций театра.

Ключевые слова: искусственный интеллект, театр, цифровая культура, алгоритмическая коммуникация, виртуальный зритель, эстетическое восприятие, трансформация культуры.

Annotation. This article analyzes the transformation of theatre and the cultural system in the context of artificial intelligence and digital technologies from a socio-philosophical perspective. Based on systematic, comparative, and cultural approaches, the study examines changes in the communicative, aesthetic, and spiritual functions of theatre.

Keywords: artificial intelligence, theatre, digital culture, algorithmic communication, virtual audience, aesthetic perception, cultural transformation.

Zamonaviy global taraqqiyot sharoitida sun’iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi jamiyatning madaniy, kommunikativ va ma’naviy tizimlariga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Raqamli platformalar, virtual kommunikatsiya, algoritmik boshqaruv va media texnologiyalarining kengayishi natijasida insonning estetik idroki, madaniy ehtiyojlari hamda san’atni qabul qilish shakllari transformatsiyaga uchramoqda. Ayniqsa, teatr san’ati an’anaviy sahna fenomenidan chiqib, raqamli kommunikatsiya va virtual madaniyat tarkibiga kirib bormoqda. Shu sababli teatrni faqat estetik hodisa sifatida emas, balki jamiyatning ma’naviy va kommunikativ tizimini aks ettiruvchi murakkab kulturologik fenomen sifatida tadqiq etish zarurati ortib bormoqda.

Madaniyat va san’at tizimining falsafiy asoslari ko‘plab tadqiqotchilar tomonidan o‘rganilgan. M.S. Kagan madaniyatni inson faoliyatining tizimli mahsuli sifatida izohlab, san’atni madaniyatning muhim kommunikativ elementi deb baholaydi [1], [2]. A.F.Losev san’atni mifologik va ramziy tafakkur bilan bog‘lasa [3], M.M. Baxtin badiiy dialog va madaniy kommunikatsiya muammolariga alohida e’tibor qaratadi [4]. Teatr fenomenining kommunikativ va ijtimoiy mohiyati B. Alpers [5], P. Pavi [6], S.Veber [7], N. Evreinov [8] hamda L.G. Sadykhova [9] tadqiqotlarida yoritilgan. Zamonaviy teatr nazariyalarida esa postdramatik teatr, immersiv teatr va media-madaniyat transformatsiyasi masalalari alohida o‘rin egallaydi [10], [11]. Shu bilan birga, Qoraqalpoq teatr san’ati va uning madaniy rivojlanish qonuniyatlari T. Allanazarov [12], [13], T. Bayandiyev [14], [15], K.B. Yusupov [16], [17], [18] tadqiqotlarida tahlil qilingan.

Biroq mavjud ilmiy tadqiqotlarda sun’iy intellekt texnologiyalarining teatr va badiiy madaniyat tizimiga ta’siri yetarli darajada kompleks ijtimoiy-falsafiy nuqtayi nazardan

o'rganilmagan. Xususan, algoritmik madaniyatning shakllanishi, virtual tomoshabin fenomeni, raqamli kommunikatsiyaning estetik idrokka ta'siri hamda sun'iy intellekt sharoitida teatrning ma'naviy-akseologik funksiyalarining transformatsiyasi masalalari hali ham dolzarb ilmiy muammo bo'lib qolmoqda.

Mazkur tadqiqotning maqsadi sun'iy intellekt sharoitida teatr va madaniyat transformatsiyasini ijtimoiy-falsafiy nuqtayi nazardan tahlil qilish, teatrning kommunikativ, estetik va ma'naviy funksiyalarining raqamli jamiyatdagi yangi shakllarini aniqlashdan iborat. Shuningdek, tadqiqotda algoritmik madaniyat va virtual kommunikatsiyaning badiiy tafakkur hamda tomoshabin idrokiga ta'siri tizimli yondashuv asosida ochib beriladi.

Mazkur tadqiqot nazariy xarakterga ega bo'lib, unda sun'iy intellekt sharoitida teatr va madaniyat transformatsiyasining ijtimoiy-falsafiy jihatlari kulturologik hamda tizimli yondashuv asosida tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida falsafiy, madaniyatshunoslik va san'atshunoslikka oid ilmiy manbalar, teatr nazariyasiga bag'ishlangan tadqiqotlar hamda zamonaviy raqamli madaniyat konsepsiyalari o'rganildi.

Tadqiqotning metodologik asosini tizimli yondashuv tashkil etdi. Ushbu yondashuv asosida teatr madaniyatning mustaqil elementi sifatida emas, balki murakkab kommunikativ va akseologik tizimning tarkibiy qismi sifatida talqin qilindi. M.S. Kaganning madaniyat va inson faoliyati haqidagi konsepsiyasi nazariy tayanch sifatida qo'llanildi [1], [2]. Shuningdek, teatr fenomenining kommunikativ tabiatini tahlil qilishda teatrshunoslik va kulturologiyaga oid nazariy qarashlardan foydalanildi [3], [4].

Tadqiqot davomida ijtimoiy-falsafiy tahlil metodidan foydalanilib, sun'iy intellekt, raqamli kommunikatsiya va virtual madaniyatning teatr san'ati hamda estetik tafakkurga ta'siri o'rganildi. Mazkur metod orqali algoritmik madaniyat, virtual tomoshabin fenomeni va media reallikning ma'naviy-madaniy oqibatlari tahlil qilindi.

Bundan tashqari, komparativ tahlil metodidan foydalanilib, an'anaviy teatr modeli bilan zamonaviy raqamli va virtual teatr shakllari o'rtasidagi farqlar hamda transformatsion jarayonlar solishtirildi. Ushbu metod teatrning kommunikativ funksiyasi, tomoshabin bilan o'zaro munosabati va badiiy idrok shakllaridagi o'zgarishlarni aniqlash imkonini berdi.

Shuningdek, germeneytik metod asosida teatr, madaniyat va san'atga oid falsafiy matnlar hamda ilmiy manbalarning mazmuniy talqini amalga oshirildi. Bu metod yordamida teatrning ma'naviy-akseologik mohiyati, uning inson tafakkuri va madaniy ongda o'rni ochib berildi.

Tadqiqot natijasida sun'iy intellektning teatr va madaniyat tizimiga ta'siri nafaqat texnologik, balki ijtimoiy-falsafiy va ma'naviy transformatsiya sifatida namoyon bo'lishi asoslab berildi.

Tadqiqot davomida sun'iy intellekt va raqamli kommunikatsiya texnologiyalarining teatr hamda madaniyat tizimiga ta'siri ijtimoiy-falsafiy nuqtayi nazardan tahlil qilindi. O'rganishlar natijasida teatrning zamonaviy madaniyat tizimidagi funksiyalari transformatsiyaga uchrayotgani aniqlandi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, an'anaviy teatr modeli bilan zamonaviy raqamli teatr shakllari o'rtasida kommunikativ farqlar mavjud. An'anaviy teatrda tomoshabin va sahna o'rtasidagi jonli estetik aloqa markaziy o'rin egallasa, raqamli platformalarda ushbu aloqa virtual kommunikatsiya orqali amalga oshmoqda. Natijada teatrning kommunikativ maydoni kengayib, tomoshabin auditoriyasining geografik chegaralari qisqargani kuzatildi.

Nazariy manbalar tahlili asosida teatrning madaniyat tizimidagi asosiy funksiyalari – kommunikativ, akseologik, estetik va ma'naviy funksiyalar ekanligi aniqlashtirildi. Sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi ushbu funksiyalarning amalga oshish shakllariga ta'sir ko'rsatayotgani belgilandi. Xususan, algoritmik tavsiya tizimlari va raqamli media platformalar teatr mahsulotlarini iste'mol qilish jarayonining muhim elementiga aylangani aniqlandi.

Tadqiqot natijasida virtual tomoshabin fenomenining shakllanishi kuzatildi. Raqamli platformalar orqali teatr mahsulotlarini qabul qilish individual xarakter kasb etayotgani,

an'anaviy kollektiv estetik idrokning esa qisman transformatsiyaga uchrayotgani qayd etildi. Shu bilan birga, teatr mahsulotlarining videoformat, multimedia va virtual sahna shakllarida namoyon bo'lishi teatrning yangi kommunikativ modelini shakllantirayotgani aniqlandi.

Tizimli tahlil asosida teatrning madaniyat tizimidagi o'rni saqlanib qolayotgani, biroq uning namoyon bo'lish shakllari raqamli texnologiyalar ta'sirida o'zgarayotgani belgilandi. Tadqiqot davomida sun'iy intellektning teatrni to'liq almashtirmasligi, aksincha uning kommunikativ va texnologik imkoniyatlarini kengaytirishi bilan bog'liq tendensiyalar aniqlangan.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellekt va raqamli kommunikatsiya texnologiyalari teatrning ontologik mohiyatini inkor etmaydi, balki uning kommunikativ, estetik va akseologik funksiyalarining yangi shakllarini yuzaga keltiradi. Zamonaviy teatr an'anaviy sahna makonidan tashqariga chiqib, virtual va raqamli madaniyat tizimining tarkibiy elementiga aylanmoqda. Shu sababli teatr bugungi kunda nafaqat estetik hodisa, balki algoritmik madaniyat va media reallik sharoitida faoliyat yurituvchi murakkab kommunikativ tizim sifatida namoyon bo'lmoqda.

Olingan natijalar M.S. Kaganning madaniyatni inson faoliyatining tizimli mahsuli sifatida talqin qiluvchi konsepsiyasi bilan mos keladi [1], [2]. Tadqiqot davomida aniqlangan teatrning kommunikativ funksiyasi P. Pavi [6], S. Weber [7] hamda N. Evreinov [8] tomonidan ilgari surilgan teatrning kommunikativ va ijtimoiy tabiatiga oid qarashlarni tasdiqlaydi. Shuningdek, immersiv va postdramatik teatr haqidagi zamonaviy nazariyalar [10], [11] raqamli texnologiyalar ta'sirida tomoshabin va sahna o'rtasidagi an'anaviy chegaralarning transformatsiyaga uchrayotganini ko'rsatadi. Tadqiqot natijalari ushbu nazariy qarashlarning sun'iy intellekt va algoritmik media sharoitida yanada chuqurlashayotganini namoyon etdi.

Natijalarni tushuntiruvchi asosiy mexanizmlardan biri raqamli kommunikatsiyaning madaniyat tizimidagi ustuvor mavqega ega bo'lib borayotganidir. Algoritmik tavsiya tizimlari, virtual platformalar va multimedia texnologiyalari teatr mahsulotlarini yaratish hamda iste'mol qilish shakllarini o'zgartirmoqda. Natijada tomoshabin an'anaviy kollektiv estetik idrok subyekti emas, balki individual raqamli iste'molchiga aylanish tendensiyasini namoyon qilmoqda. Shu bilan birga, teatrning media makoniga integratsiyalashuvi uning auditoriyasini kengaytirib, estetik kommunikatsiyaning yangi shakllarini vujudga keltirmoqda. Bu jarayon Marshall McLuhan ilgari surgan media inson ongining "davomi" ekanligi haqidagi konsepsiyani yana bir bor tasdiqlaydi.

Tadqiqotning ayrim cheklovlari ham mavjud. Birinchidan, maqola nazariy xarakterga ega bo'lib, unda empirik sotsiologik yoki statistik tadqiqot usullaridan foydalanilmadi. Ikkinchidan, tadqiqot asosan teatr va madaniyat fenomenining ijtimoiy-falsafiy jihatlariga qaratilganligi sababli sun'iy intellektning texnologik yoki iqtisodiy aspektlari chuqur tahlil qilinmadi. Uchinchidan, raqamli teatr va virtual tomoshabin fenomenining hududiy hamda madaniy farqlari alohida tadqiqot obyektiga aylantirilmagan.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari sun'iy intellekt sharoitida teatrning kommunikativ va ma'naviy funksiyalari saqlanib qolayotganini, biroq ularning amalga oshish shakllari transformatsiyaga uchrayotganini ko'rsatdi. Teatr raqamli madaniyat sharoitida yangi kommunikativ modelga o'tmoqda, ammo insonning estetik va ma'naviy ehtiyojlari uning asosiy mazmuniy yadrosi bo'lib qolmoqda.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar zamonaviy madaniyat hamda teatr tizimining rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Tadqiqot natijalari teatrning an'anaviy estetik makon doirasidan chiqib, virtual kommunikatsiya va algoritmik madaniyat tizimining muhim elementiga aylanayotganini ko'rsatdi. Shu bilan birga, teatr o'zining kommunikativ, akseologik va ma'naviy funksiyalarini saqlab qolayotganligi aniqlandi.

Tadqiqot davomida sun'iy intellekt teatrni to'liq almashtirmasligi, aksincha uning texnologik va kommunikativ imkoniyatlarini kengaytirishi bilan bog'liq tendensiyalar

belgilandi. Virtual platformalar va multimedia vositalari teatr auditoriyasining kengayishiga xizmat qilayotgan bo'lsa-da, jonli estetik muloqot va tomoshabin bilan bevosita hissiy aloqa teatrning fundamental xususiyati sifatida saqlanib qolmoqda.

Shuningdek, algoritmik kommunikatsiya va raqamli media muhitining rivojlanishi estetik idrok, badiiy tafakkur va madaniy iste'mol shakllarining transformatsiyasiga olib kelayotgani aniqlandi. Natijada virtual tomoshabin fenomeni shakllanib, teatrning yangi kommunikativ modeli yuzaga kelmoqda.

Umuman olganda, teatr sun'iy intellekt davrida ham jamiyatning ma'naviy va madaniy hayotida muhim o'rin egallovchi fenomen sifatida qolmoqda. U insonning estetik ehtiyojlari, ma'naviy tajribasi va madaniy o'zligini shakllantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qilishda davom etadi. Kelgusida ushbu yo'nalishda raqamli teatr, virtual estetik idrok va sun'iy intellektning badiiy tafakkurga ta'sirini empirik tadqiqotlar asosida chuqurroq o'rganish muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Каган М.С. Философия культуры. – Санкт-Петербург: Петрополис, 1996. – 416 с.
2. Каган М.С. Системный подход и гуманитарное знание. – Ленинград, 1991. – 324 с.
3. Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Эксперименты: литературно-философский ежегодник. – Москва, 1990.
4. Бахтин М.М. Из жизни идеи: статьи, эссе, диалоги. – Москва, 1995. – 428 с.
5. Алперс Б.В. Театр социальной маски // Театральные очерки. – Москва: Искусство, 1977.
6. Pavis P. Dictionary of the Theatre. – Edinburgh, 1991. – 438 p.
7. Weber S. Theatricality as Medium. – New York: Fordham University Press, 2004. – 312 p.
8. Евреинов Н.Н. Демон театральности. – Санкт-Петербург: Летний сад, 2002. – 512 с.
9. Sadykhova L.G. Communication Technologies and Epistemology of Culture through Theatre Paradigms. – 2013.
10. Леман Х.-Т. Постдраматический театр. – Москва: ABCdesign, 2013. – 312 с.
11. Ерохина Т.И., Кукушкина Е.С. Феномен иммерсивного театра в современной отечественной культуре // Верхневолжский филологический вестник. – 2019. – №1.
12. Алланазаров Т. Каракалпакский театр. – Ташкент, 1966.
13. Алланазаров Т. Қарақалпақ театрында миллий режиссураның қәлиплесиуйи. – Нукус: Билим, 1996.
14. Баяндиев Т. Қорақалпоқ театр тарихи. – Ташкент: УзДСИ, 2009.
15. Баяндиев Т. Театр и время. – Ташкент: ГИИУз, 2010.
16. Юсупов К.Б. Театр санъатини тадқиқ этишнинг назарий-методологик асослари // Бердақ номидаги ҚҚДУ ахборотномаси. – 2022. – №1(55).
17. Юсупов К.Б. Маданият тарихида театр санъатининг шаклланиши ва ривожланиши // Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб масалалари. Халқаро илмий-амалий конференция материаллари. – 2022.
18. Юсупов К.Б. Театр санъатининг ўзига хос хусусиятлари // Илмий тадқиқотлар саммити Республика кўп тармоқли илмий саммит материаллари. – 2022.
19. McLuhan M. Understanding Media: The Extensions of Man. – New York: McGraw-Hill, 1964. – 359 p.
20. Baudrillard J. Simulacra and Simulation. – Michigan: University of Michigan Press, 1994. – 164 p.

